

TERAPIA HORMONAL E QUALIDADE DE VIDA DURANTE A MENOPAUSA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

HORMONE THERAPY AND QUALITY OF LIFE DURING MENOPAUSE: A LITERATURE REVIEW

Igor Araújo de OLIVEIRA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0937-0864>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: igoraraujodeoliveira1999@gmail.com

Guilherme Silva COSTA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4859-8592>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: guiscosta126@gmail.com

Juliane Marcelino dos Santos SANTANA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2059-1069>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guarai (IESC/FAG)

E -mail: juliane.santana@iescfag.edu.br

RESUMO

A menopausa é um processo fisiológico caracterizado pela queda na produção de estrogênio e progesterona, o que desencadeia sintomas físicos e psicológicos capazes de comprometer a qualidade de vida. A terapia hormonal tem sido amplamente utilizada como estratégia terapêutica para o manejo dos sintomas da menopausa; contudo, seu uso permanece objeto de debate científico em razão dos potenciais riscos associados. Este estudo teve como objetivo analisar os impactos da terapia hormonal na qualidade de vida de mulheres no período da menopausa. Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, realizada entre 2019 e 2025, nas bases SciELO, Scopus e Google Acadêmico, contemplando artigos em português e inglês que abordaram a relação entre menopausa, qualidade de vida e terapia hormonal. Os estudos analisados demonstram que a terapia hormonal promove redução significativa dos sintomas vasomotores, além de benefícios sobre a saúde óssea, a função sexual e o bem-estar psicológico, refletindo positivamente na qualidade de vida das mulheres. No entanto, também foram observados riscos, como maior predisposição a eventos tromboembólicos e alguns tipos de câncer. Conclui-se que a terapia hormonal pode ser eficaz quando indicada de forma individualizada, reforçando a necessidade de condutas clínicas baseadas em evidências atualizadas e de estudos de longo prazo.

Palavras-chave: Terapia Hormonal. Saúde da mulher. Menopausa. Saúde Mental na Menopausa. Bem-Estar.

ABSTRACT

Menopause is a physiological process characterized by a decrease in estrogen and progesterone production, triggering physical and psychological symptoms that can compromise quality of life. Hormone therapy has been widely used as a therapeutic strategy for managing menopausal symptoms; however, its use remains the subject of scientific debate due to the potential associated risks. This study aimed to analyze the impacts of hormone therapy on the quality of life of women during menopause. This is a narrative

literature review, conducted between 2019 and 2025, in the SciELO, Scopus, and Google Scholar databases, encompassing articles in Portuguese and English that addressed the relationship between menopause, quality of life, and hormone therapy. The analyzed studies demonstrate that hormone therapy promotes a significant reduction in vasomotor symptoms, in addition to benefits on bone health, sexual function, and psychological well-being, positively impacting women's quality of life. However, risks were also observed, such as a greater predisposition to thromboembolic events and some types of cancer. In conclusion, hormone therapy can be effective when prescribed on an individual basis, reinforcing the need for clinical practices based on up-to-date evidence and long-term studies.

Keywords: hormone therapy. Women's health. Menopause. Mental health in menopause. Well-being.

INTRODUÇÃO

A menopausa é um processo fisiológico natural que marca o fim da vida reprodutiva feminina, ocorrendo geralmente entre os 45 e 55 anos. Essa fase caracteriza-se pela diminuição progressiva da função ovariana e pela consequente redução dos níveis de estrogênio, desencadeando diversas alterações fisiológicas no organismo feminino (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, NCBI, 2024).

Entre os sintomas mais comuns estão os fogachos, alterações do sono, redução da libido, ressecamento vaginal, instabilidade emocional e fadiga, os quais podem comprometer significativamente o bem-estar físico, psicológico e social das mulheres. Além disso, as alterações hormonais aumentam o risco de osteoporose e de doenças cardiovasculares, reforçando a necessidade de uma atenção ampliada à saúde feminina nesse período (NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, NCBI, 2024).

Nesse contexto, a terapia hormonal (TH) destaca-se como uma das intervenções mais eficazes para o manejo dos sintomas climatéricos, proporcionando melhora na qualidade de vida e na saúde óssea, além de contribuir para o equilíbrio emocional e sexual. Estudos mostram que, quando bem indicada, a TH promove alívio dos sintomas vasomotores e prevenção da perda óssea; contudo, seu uso deve ser criterioso, considerando fatores como idade, histórico clínico e tempo de início da menopausa, uma vez que pode estar associada a riscos como tromboembolismo, câncer de mama e eventos cardiovasculares (FIGUEIREDO et al., 2021; NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION, NCBI, 2024).

Além disso, o aumento da expectativa de vida feminina nas últimas décadas tem ampliado a relevância das discussões sobre o climatério e a menopausa. Atualmente, estima-se que grande parte das mulheres viverá cerca de um terço de suas vidas após o fim da fase reprodutiva, o que reforça a necessidade de estratégias terapêuticas eficazes e seguras para garantir bem-estar e funcionalidade ao longo do envelhecimento. Nesse cenário, compreender os impactos da terapia hormonal torna-se essencial para subsidiar decisões clínicas fundamentadas em evidências científicas atualizadas (THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY, 2022).

Outro ponto importante a ser considerado é o papel dos profissionais de saúde, especialmente da enfermagem, no acolhimento e acompanhamento das mulheres que vivenciam esse período de transição. A escuta qualificada, a educação em saúde e a orientação quanto às opções terapêuticas disponíveis são fundamentais para reduzir

medos, mitos e inseguranças relacionados ao tratamento hormonal e às mudanças fisiológicas da menopausa. Dessa forma, a atuação da enfermagem contribui diretamente para o empoderamento feminino e para a promoção de uma vivência mais saudável e consciente dessa etapa (FEBRASGO, 2021).

A justificativa para o presente estudo baseia-se, portanto, na necessidade de compreender de forma crítica os benefícios e limitações da terapia hormonal, permitindo que sua indicação seja pautada em evidências científicas e em uma abordagem individualizada. Com isso, contribui-se para a qualificação do cuidado em saúde, especialmente no âmbito da enfermagem.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa, de abordagem qualitativa, cujo objetivo foi analisar e discutir os impactos da terapia hormonal na qualidade de vida de mulheres durante o período da menopausa, com base na produção científica recente.

A escolha pela revisão narrativa justifica-se pela amplitude do tema e pela necessidade de sistematizar conhecimentos atualizados, permitindo uma análise crítica e contextualizada das evidências disponíveis, sem a intenção de quantificar resultados ou hierarquizar níveis de evidência, como ocorre em revisões sistemáticas.

A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados SciELO, Scopus e Google Acadêmico, considerando publicações disponíveis até o ano de 2025. Foram utilizados descritores em português e inglês, combinados por meio do operador booleano AND, tais como: menopausa, climatério, terapia hormonal, terapia de reposição hormonal, qualidade de vida, menopause e hormone therapy.

Foram incluídos artigos científicos publicados no período de 2019 a 2025, disponíveis na íntegra, nos idiomas português ou inglês, que abordassem diretamente a relação entre menopausa, terapia hormonal e qualidade de vida. Foram excluídos estudos duplicados, publicações sem acesso ao texto completo, trabalhos que não apresentavam relação direta com o objetivo do estudo e materiais de caráter meramente informativo ou opinativo sem respaldo científico.

O processo de seleção ocorreu em três etapas:

1. leitura dos títulos;
2. análise dos resumos;
3. leitura integral dos textos elegíveis.

Ao final desse processo, 11 estudos compuseram o corpus da revisão. Esses estudos foram organizados em um quadro sinóptico (Quadro 1), contemplando tema, autores, ano, tipo de estudo e foco principal, a fim de facilitar a visualização e a análise comparativa.

A análise dos estudos foi realizada de forma descritiva e comparativa, buscando identificar convergências, divergências e contribuições relevantes quanto aos benefícios, riscos e limitações da terapia hormonal, bem como seus impactos sobre a qualidade de vida das mulheres na menopausa.

Quadro 1 – Estudos incluídos na revisão bibliográfica (2019-2025)

Tema / Assunto	Autores	Ano	Tipo de estudo	Assunto principal
Climatério e menopausa	ASSOCIAÇÃO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DO	2024	Documento institucional	Conceitos gerais, sintomas e orientações sobre climatério e menopausa.

	ESTADO DE SÃO PAULO – SOGESP			
Climatério e menopausa	FIGUEIREDO, B. O.; GOMES, J.; LOPES, R.	2021	Estudo observacional	Aspectos psicossociais e impacto na qualidade de vida.
Terapia hormonal	FIGUEIREDO, M. E. R. et al.	2023	Revisão integrativa	Riscos e benefícios da terapia de reposição hormonal.
Menopausa	BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE – Ministério da Saúde	2020	Documento institucional	Informações gerais sobre menopausa e climatério.
Terapia hormonal	MELO, A. B. O. et al.	2023	Revisão narrativa	Benefícios e riscos da terapia hormonal durante a menopausa.
Menopausa	NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION (NCBI)	2024	Revisão de literatura	Sintomas, fisiologia e abordagens terapêuticas.
Terapia hormonal	PFIZER	2024	Documento institucional	Informações sobre terapia de reposição hormonal: indicações, benefícios e riscos.
Qualidade de vida	RIBEIRO, T. C. et al.	2024	Estudo observacional	Qualidade de vida da mulher na menopausa.
Terapia hormonal	SOUSA, J. K. S. et al.	2024	Revisão narrativa	Avanços, eficácia e segurança da terapia hormonal.
Terapia hormonal	THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY	2022	Diretriz clínica	Recomendações atualizadas sobre terapia hormonal.
Climatério e menopausa	FEBRASGO	2021	Diretriz clínica	Diagnóstico e manejo clínico do climatério.

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

REVISÃO DE LITERATURA

Alterações fisiológicas da menopausa

A menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, sendo caracterizada pela cessação definitiva da menstruação. Ocorre, em geral, entre os 45 e 55 anos. Quando ocorre por volta dos 40 anos, é chamada de menopausa prematura ou precoce. O termo menopausa é, muitas vezes, utilizado indevidamente para designar o climatério, que é a fase de transição do período reprodutivo, ou fértil, para o não reprodutivo na vida da mulher (BVS, 2020).

Para muitas mulheres, a chegada da menopausa provoca irregularidades menstruais, menstruações mais escassas, hemorragias, menstruações mais ou menos frequentes. Outros sinais e sintomas característicos como ondas de calor (fogachos), alterações do sono, da libido e do humor, bem como atrofia (enfraquecimento ou definhamento) dos órgãos genitais, aparecem em seguida (BVS, 2020).

A menopausa é uma fase biológica caracterizada pela falência ovariana e consequente redução na produção de hormônios sexuais, principalmente estrogênio e progesterona. Essa queda hormonal desencadeia múltiplos sintomas e complicações clínicas. Como descrevem Ribeiro *et al.*, (2024), a redução dos níveis de estrogênio e progesterona está associada a diversos efeitos adversos no organismo feminino, incluindo ondas de calor, suores noturnos, alterações cognitivas e disfunções sexuais, interferindo no bem-estar físico e psicológico da mulher.

De forma complementar, Melo *et al.*, (2023) reforçam que essas mudanças hormonais provocam uma série de sintomas e efeitos adversos que podem impactar profundamente a qualidade de vida das mulheres, destacando a alta prevalência de sintomas vasomotores, que acometem cerca de 70 a 80% das mulheres. Já Figueiredo *et al.*, (2023) acrescentam que, além dos sintomas imediatos, a menopausa está associada ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer mamário, doenças cardiovasculares e patologias neurodegenerativas, o que amplia os impactos negativos dessa fase sobre a saúde global feminina.

Assim, nota-se que, embora haja consenso entre os autores sobre a fisiologia da menopausa e seus sintomas, Figueiredo *et al.*, (2023) avançam ao abordar riscos de longo prazo, sugerindo que a menopausa deve ser compreendida não apenas como um evento biológico, mas como uma condição que impacta amplamente a saúde feminina, exigindo acompanhamento contínuo.

Impactos na qualidade de vida

As alterações fisiológicas características da menopausa têm reflexo direto na qualidade de vida feminina. De acordo com Ribeiro *et al.*, (2024), todas as mudanças presentes no corpo feminino durante esse período, como sintomas psicossociais, fisiológicos, sintomas vasomotores, sintomas somáticos, dificuldades cognitivas interferem em suas rotinas diárias. Esses efeitos podem variar em intensidade, mas impactam o desempenho social, profissional e emocional.

Melo *et al.*, (2023) reforçam que durante a menopausa, cerca de 70 a 80% das mulheres experimentam sintomas vasomotores, como ondas de calor e suores noturnos, que podem ser bastante desconfortáveis e perturbadores, confirmando a forte ligação entre sintomas fisiológicos e bem-estar cotidiano. Já Sousa *et al.*, (2024) acrescentam que a saúde mental também é afetada, visto que mulheres com sintomas não tratados tendem a apresentar maiores índices de ansiedade, insônia e diminuição da autoestima (SOUSA *et*

al., 2024). Assim, a qualidade de vida das mulheres nessa fase deve ser compreendida em uma dimensão biopsicossocial.

Além dos aspectos físicos e emocionais, a menopausa também interfere na vida social e nas relações interpessoais das mulheres. Segundo Ribeiro *et al.*, (2024), muitas mulheres relatam diminuição no desempenho profissional, dificuldade de concentração e maior irritabilidade, fatores que podem prejudicar o convívio familiar e o ambiente de trabalho. A fadiga constante e os distúrbios do sono também afetam a disposição diária, contribuindo para o afastamento de atividades sociais e recreativas que antes faziam parte da rotina, o que impacta diretamente na percepção de bem-estar e satisfação com a vida (RIBEIRO *et al.*, 2024).

Outro ponto relevante diz respeito à sexualidade, uma dimensão frequentemente afetada durante o climatério. A redução dos níveis de estrogênio resulta em ressecamento vaginal, dor durante a relação sexual e diminuição da libido, fatores que podem comprometer a intimidade e gerar conflitos conjugais, Melo *et al.*, (2023) destacam que além das alterações fisiológicas, sentimento de insegurança corporal e baixa autoestima também são comuns, reforçando que a qualidade de vida na menopausa deve ser compreendida de maneira ampla e multifatorial. Com isso, torna-se fundamental que o acompanhamento profissional considere não apenas os sintomas físicos, mas também os impactos emocionais, relacionais e identitários vivenciados pelas mulheres.

Assim, observa-se que os impactos da menopausa ultrapassam aspectos biológicos, afetando dimensões emocionais e sociais da vida feminina. A comparação entre os autores evidencia a necessidade de uma visão biopsicossocial e integrada do cuidado, especialmente para mulheres sintomáticas e sem acompanhamento adequado.

História e evolução da terapia hormonal

A terapia hormonal (TH) foi consolidada historicamente como a principal alternativa para controle dos sintomas climatéricos. Ribeiro *et al.*, (2024) afirmam que como tratamento, a TH pode ser prescrita pela administração de hormônios sintéticos à base de estrogênio e progesterona a fim de aliviar os sintomas da menopausa. Contudo, a confiança nesse tratamento foi abalada após a publicação dos resultados do *Women's Health Initiative* (WHI) em 2002, que associaram a TH a riscos cardiovasculares e neoplásicos (MELO *et al.*, 2023; FIGUEIREDO *et al.*, 2023).

O estudo revelou que a TH estava ligada a um aumento na incidência de doenças cardíacas e câncer de mama. Desde então, novas pesquisas buscaram contextualizar riscos e benefícios, propondo critérios individualizados para prescrição. Figueiredo *et al.*, (2023) confirmam essa mudança de perspectiva ao afirmar que as análises mais recentes identificaram benefícios substanciais da terapia hormonal em mulheres que atendem a critérios específicos, demonstrando a evolução da compreensão científica sobre a TH.

Com o passar dos anos, novas formulações e vias de administração foram desenvolvidas para tornar a terapia hormonal mais segura e personalizada. A introdução de formulações transdérmicas, como adesivos e géis, reduziu significativamente o risco de eventos tromboembólicos, especialmente quando comparadas às formulações orais tradicionais (MELO *et al.*, 2023). Essa evolução permitiu que a prescrição fosse adaptada conforme as necessidades individuais, considerando idade, sintomas predominantes e histórico clínico. Assim, a terapia deixou de ser padronizada e passou a ser construída de forma personalizada, respeitando particularidades e diminuindo riscos.

Além disso, a compreensão científica sobre a janela de oportunidade para iniciar a terapia hormonal modificou profundamente as recomendações ao longo dos anos. Estudos

mais recentes apontam que o início da terapia próximo ao período da menopausa oferece maior eficácia e menor risco, ao contrário do que foi sugerido por análises iniciais do WHI, que incluíam mulheres mais velhas e com comorbidades (FIGUEIREDO *et al.*, 2023). Essa reinterpretação dos dados marcou um avanço importante, pois permitiu separar riscos associados ao envelhecimento e ao estado clínico das pacientes dos riscos atribuídos exclusivamente à terapia hormonal.

Outro avanço significativo envolve o desenvolvimento de terapias combinadas e a utilização de progesteronas mais seguras, conhecidas como progesteronas de última geração. Essas formulações apresentam menor impacto metabólico e cardiovascular, além de reduzirem o risco de hiperplasia endometrial, permitindo maior segurança em tratamentos prolongados (SOUSA *et al.*, 2024). Tais progressos reforçam que a história da terapia hormonal é marcada por revisões constantes, acompanhando o aprimoramento das evidências científicas e possibilitando que mulheres recebam tratamentos cada vez mais eficazes, seguros e alinhados às recomendações contemporâneas.

Assim, verifica-se que a evolução da TH envolve compreender que os achados do WHI não devem ser generalizados. A literatura contemporânea aponta para critérios personalizados de indicação, destacando a importância do perfil clínico da paciente na tomada de decisão terapêutica.

Benefícios da terapia hormonal

A terapia hormonal (TH) é considerada, até hoje, a intervenção mais eficaz para o alívio dos sintomas vasomotores, sendo amplamente reconhecida como o tratamento padrão-ouro para ondas de calor, suores noturnos e instabilidade térmica. Segundo Ribeiro *et al.*, (2024) a TH reduz a frequência e a intensidade desses sintomas em até 80%, proporcionando melhora significativa no bem-estar físico e na rotina diária das mulheres. Esse impacto direto nos sintomas imediatos faz com que muitas mulheres experimentem melhora na disposição, na produtividade e na qualidade do sono, fatores fundamentais para o equilíbrio físico e emocional.

Outro benefício amplamente documentado refere-se à saúde óssea. A queda dos níveis de estrogênio após a menopausa acelera a perda de massa óssea, aumentando o risco de osteoporose e fraturas. De acordo com Sousa *et al.*, (2024), a terapia hormonal reduz esse risco ao favorecer a manutenção da densidade mineral óssea, prevenindo fraturas vertebrais e não vertebrais. Assim, a TH atua não apenas no controle de sintomas imediatos, mas também na prevenção de condições crônicas que comprometem a mobilidade, a autonomia e a segurança da mulher no envelhecimento.

Melo *et al.*, (2023) ressaltam a proteção óssea como um dos principais benefícios da terapia hormonal, uma vez que a redução dos níveis de estrogênio na menopausa acelera a perda de densidade mineral óssea, aumentando o risco de osteoporose e fraturas.

De acordo com Sousa *et al.*, (2024), a terapia de reposição hormonal combinado estrogênio com progesterona e uma abordagem amplamente utilizada com foco no alívio dos sintomas vasomotores, trazendo no estudo a eficácia na qualidade de vida de mulheres pós menopausa, dentre ele a melhora na densidade mineral óssea além de possuir efeitos positivos na saúde urogenital.

A deficiência estrogênica provoca ressecamento vaginal, dor durante o contato sexual, infecções urinárias recorrentes e desconforto miccional. Melo *et al.*, (2023) destacam que a reposição hormonal, especialmente por via local, restaura a lubrificação vaginal, melhora a elasticidade dos tecidos e reduz a incidência de infecções urinárias. Essa

melhora repercute diretamente na vida sexual, na autoestima e no bem-estar íntimo da mulher, aspectos essenciais e frequentemente negligenciados na abordagem clínica.

Além dos benefícios físicos, há evidências crescentes do impacto positivo da TH sobre aspectos cognitivos e emocionais. Estudos recentes, como os de Figueiredo *et al.*, (2023), demonstram que a terapia hormonal pode contribuir para a estabilidade do humor, redução de irritabilidade, melhora da memória recente e diminuição de sintomas depressivos em mulheres sintomáticas. Esses achados reforçam que a menopausa não deve ser compreendida apenas como um evento biológico, mas como um período que influencia diretamente o comportamento, a autoestima e as relações sociais, sendo a TH uma aliada importante para atenuar tais impactos.

Por fim, a literatura contemporânea aponta benefícios metabólicos associados à terapia hormonal. Mulheres que utilizam TH tendem a apresentar melhor distribuição de gordura corporal, menor resistência à insulina e redução no risco de desenvolvimento de síndrome metabólica, quando comparadas às que não utilizam (SOUSA *et al.*, 2024). Esses resultados sugerem que, quando bem indicada, a terapia hormonal pode auxiliar na manutenção da saúde cardiometabólica, ampliando seus efeitos positivos para além do controle dos sintomas climatéricos.

Riscos e limitações

Por outro lado, os riscos associados à TH precisam ser avaliados com cautela. Ribeiro *et al.*, (2024) evidenciam que apesar desses benefícios, estudos demonstraram que os riscos associados a essa terapia, como risco cardiovascular, tromboembolismo, acidente vascular cerebral e desenvolvimento de câncer de mama e endométrio, superam os benefícios.

Na mesma linha de raciocínio, Sousa *et al.*, (2024), em seus estudos, evidenciam riscos associados a terapia combinada como câncer de mama, aumento dos riscos de doenças cardiovasculares e trombose venosa profunda. Esses achados reforçam a necessidade de avaliar cuidadosamente a relação entre riscos e benefícios antes da indicação da terapia hormonal.

Da mesma forma, Melo *et al.*, (2023) destacam que os riscos associados, como o aumento de doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer, foram significativos, particularmente com o uso prolongado. Figueiredo *et al.*, (2023) acrescentam que a idade de início do uso de TH influencia os benefícios e riscos, com taxas de risco mais altas em mulheres com mais de 60 anos. Portanto, a indicação deve ser individualizada, considerando idade, tempo de menopausa e histórico clínico da paciente.

Os riscos associados à TH exigem avaliação criteriosa antes da indicação, especialmente porque seus efeitos variam conforme idade, histórico clínico e tempo de início da menopausa. Estudos como os de Ribeiro *et al.*, (2024) e Melo *et al.*, (2023) apontam que o uso inadequado da TH pode aumentar o risco de tromboembolismo venoso, acidente vascular cerebral, câncer de mama e hiperplasia endometrial, principalmente em terapias prolongadas ou em mulheres que iniciam o tratamento após os 60 anos. Além disso, fatores como obesidade, tabagismo, hipertensão e histórico familiar de neoplasias podem potencializar esses riscos, tornando a individualização do tratamento indispensável. Assim, a literatura reforça que a terapia hormonal não deve ser adotada de forma universal, mas sim prescrita com base em avaliação clínica rigorosa, ponderando benefícios e riscos para garantir segurança e eficácia.

Tanto Melo *et al.*, (2023) quanto Sousa *et al.*, (2024) concordam que os benefícios a longo prazo equivalem a uma qualidade de vida significativamente positiva levando em

consideração as dificuldades vivenciadas na menopausa, entretanto reforçam uma abordagem individualista, colocando em uma balança as possíveis complicações adversas relacionadas ao uso de estrogênio e progesterona na TH, que deve ser ajustada conforme as necessidades e condições de cada paciente para sim otimizar a terapia e minimizar os possíveis riscos.

Assim, fica evidente que a TH não deve ser interpretada como uma terapia universal. Os riscos variam conforme idade, tempo de menopausa e histórico clínico, e somente a individualização permite equilibrar riscos e benefícios de forma segura.

Terapias alternativas e não hormonais

Com a redução da confiança na TH, muitas mulheres têm buscado alternativas complementares ou substitutivas. Ribeiro *et al.*, (2024) afirmam que utilizar suplementos alimentares (SA), vulgarmente designados por 'naturais', 'seguros', e 'não perigosos' é prática comum.

Entre essas alternativas, destacam-se suplementos e fitoterápicos, Sousa *et al.*, (2024) indicam que fitoterápicos como a amora e a cimicífuga apresentam evidências de eficácia no alívio de sintomas vasomotores. Já Melo *et al.*, (2023) reforçam que, embora menos agressivas, essas terapias exigem avaliação criteriosa quanto à eficácia e à segurança, devendo ser prescritas e acompanhadas por profissionais habilitados. Dessa forma, os métodos alternativos e não hormonais representam caminhos relevantes, sobretudo para mulheres com contraindicações à TH ou que optem por terapias mais naturais.

Embora a terapia hormonal seja considerada o tratamento mais eficaz para os sintomas da menopausa, estudos recentes têm demonstrado que terapias não hormonais também apresentam resultados significativos, especialmente para mulheres com contraindicação ao uso de estrogênio.

Segundo Sousa *et al.*, (2024) fitoterápicos como a cimicífuga racemosa, a isoflavona de soja e o trevo-vermelho apresentam eficácia moderada na redução de sintomas vasomotores, além de boa tolerabilidade e perfil de segurança favorável quando utilizados sob orientação profissional. Além disso, evidências indicam que intervenções como atividade física regular, suplementação de vitamina D, terapia cognitivo-comportamental e técnicas de relaxamento contribuem para melhora do humor, da qualidade do sono e da saúde óssea (MELO *et al.*, 2023).

No entanto, Figueiredo *et al.*, (2023) destacam que, apesar dos benefícios observados, muitas dessas alternativas ainda carecem de estudos clínicos mais robustos e de longo prazo, especialmente no que se refere à segurança e às possíveis interações medicamentosas. Desta maneira, tanto as terapias hormonais quanto as não hormonais devem ser escolhidas com base em evidências atualizadas e na avaliação individualizada de cada mulher, garantindo maior segurança e efetividade no manejo dos sintomas da menopausa.

Evidencia-se que as terapias alternativas são opções válidas, sobretudo para mulheres com contraindicação à TH; porém, sua adoção deve ser criteriosa. A literatura reforça a necessidade de mais estudos para garantir eficácia e segurança, evitando riscos decorrentes da automedicação.

Quadro 2. Comparação Terapia Hormonal X Terapia Não Hormonal

Crítérios	Terapia Hormonal (TH)	Terapia Não Hormonal
Definição	Administração de estrogênio isolado ou combinado com progesterona para reposição hormonal na menopausa.	Intervenções não baseada em hormônios, como fitoterápicos, atividades físicas e terapia cognitivo-comportamental.
Indicação principal	Sintomas vasomotores moderados a intensos, síndrome geniturinária da menopausa da perda óssea.	Sintomas leves a moderados ou mulheres com contraindicação a TH (histórico de câncer de mama, alto risco tromboembólico, doenças cardiovasculares).
Eficácia dos fogachos	Alta eficácia (redução significativa da frequência e intensidade). Considerada padrão-ouro.	Eficácia moderada. Pode reduzir sintomas, mas geralmente com resposta inferior a TH.
Saúde óssea	Reduz perda de densidade mineral óssea e risco de fraturas.	Benefícios indiretos (atividade física e vitamina D), mas não substituem o efeito protetor direto da TH
Saúde urogenital	Melhora lubrificação vaginal, elasticidade e reduz infecções urinárias.	Lubrificantes, hidratantes vaginais ajudam mais não restauram o tecido como a terapia estrogênica.
Impacto emocional	Pode melhora humor, irritabilidade e sintomas depressivos em mulheres sintomáticas.	Terapia cognitivo-comportamental e atividade física demonstram melhora importante no humor e sono.
Riscos	Aumento do risco tromboembolismo, câncer de mama (uso prolongado, eventos cardiovasculares especialmente em mulheres >60 anos ou com comorbidades.	Menor risco sistêmico grave, porém carece de mais estudos robustos sobre eficácia e segurança a longo prazo.
Tempo de resposta	Geralmente rápido.	Gradualmente e variável.
Individualização	Necessita avaliação criteriosa (idade, tempo de menopausa, histórico clínico).	Também exige avaliação profissional, principalmente quanto a interações e evidências científicas

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

De acordo com o quadro 2, a análise comparativa evidencia que a terapia hormonal permanece como abordagem mais eficaz para sintomas vasomotores e prevenção de perda

óssea, especialmente quando iniciada na “janela de oportunidade”. Contudo, as terapias não hormonais representam uma alternativa relevante para mulheres com contraindicações, reforçando a necessidade de uma conduta centrada no paciente como partida inicial para melhor escolha da terapia.

A análise comparativa entre a terapia hormonal e as abordagens não hormonais mostra que ambas são importantes no controle dos sintomas da menopausa, mas com indicações, níveis de eficácia e perfis de segurança diferentes. A terapia hormonal continua sendo o tratamento preferido para mulheres que apresentam sintomas vasomotores de moderados a intensos, pois oferece uma resposta clínica mais rápida e significativa na redução das ondas de calor, além de melhorar o sono, a lubrificação vaginal e prevenir a perda óssea. Assim, seu uso está ligado a uma melhora considerável na qualidade de vida, especialmente quando começa na chamada “janela de oportunidade”, ou seja, nos primeiros anos após o início da menopausa.

Em contrapartida, as terapias não hormonais têm se revelado opção relevante, especialmente para mulheres com contraindicações ao uso de estrogênio, doenças cardiovasculares, com histórico de câncer de mama ou alto risco tromboembólico. As terapias não hormonais apresentam benefícios na redução de sintomas leves a moderados.

Porém, nota-se que essa abordagem costuma apresentar efeitos gradativamente, e em muitos casos menor resposta quando comparada a TH. É passível de observação que boa parte das terapias complementares ainda carece de evidências científicas mais profundas correlação a sua eficácia e segurança a longo prazo, o que concretiza a necessidade de acompanhamento profissional ao uso dessa estratégia.

Assim, fica claro que ambas as estratégias funcionam de forma individual, sendo direcionadas de acordo com a individualidade de cada paciente, tendo que pôr em consideração tempo de ação e efeitos colaterais de cada tipo de terapia. Terapia hormonal e não hormonal quando bem aplicadas podem potencializar resultados clínicos, promovendo alívio sintomáticos e prevenção de agravos, essa perspectiva reforça a importância de uma abordagem centrada na individualidade da paciente. Considerando sua condição clínica, expectativa, estilo de vida e valores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão da literatura realizada mostrou que a terapia hormonal é uma das abordagens mais eficazes para o controle dos sintomas relacionados à menopausa, em especial os vasomotores, urogenitais, emocionais e osteometabólicos, resultando em melhoria significativa na qualidade de vida das mulheres. Os estudos revisados indicam que, quando aplicada de maneira cuidadosa, levando em conta a avaliação personalizada do histórico clínico, idade, duração da menopausa e fatores de risco, a terapia hormonal oferece uma relação de benefícios em relação aos riscos que é favorável, ajudando no bem-estar físico, mental e social durante essa fase de mudança.

Por outro lado, a literatura enfatiza que a terapia hormonal não deve ser vista como uma solução padronizada para todos. Os possíveis riscos associados, como problemas tromboembólicos, cardiovasculares e neoplasias, demandam uma avaliação clínica minuciosa, acompanhamento constante e decisões colaborativas entre o profissional de saúde e o paciente. Nesse cenário, ressalta-se a relevância de uma abordagem multidisciplinar, na qual a atuação da enfermagem é crucial, oferecendo educação em saúde, acolhimento, monitoramento do tratamento e incentivo à adoção de estilos de vida saudáveis, promovendo a autonomia e o empoderamento feminino no cuidado com sua própria saúde.

Adicionalmente, nota-se que abordagens não hormonais, como a prática frequente de exercícios físicos, uma dieta balanceada, apoio psicológico e terapias alternativas, são valiosas no controle dos sintomas da menopausa. Essas práticas podem ser adotadas sozinhas ou em combinação com a terapia hormonal, especialmente para aquelas mulheres que não podem utilizar medicamentos. Assim, o atendimento à mulher na fase da menopausa deve ser visto de forma abrangente, levando em conta aspectos biológicos, emocionais e socioculturais.

Com o crescimento da expectativa de vida das mulheres e o aumento do tempo vivido após a fase reprodutiva, é essencial expandir o debate científico e assistencial sobre o climatério, visto ser uma questão significativa para a saúde pública. Portanto, sugere-se que estudos futuros realizem pesquisas longitudinais e comparativas que investiguem mais a fundo a eficácia das diversas abordagens.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO DE OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO (SOGESP). **Climatério ou menopausa**. Disponível em: <https://www.sogesp.com.br/saude-mulher/blog-da-mulher/climaterio-ou-menopausa/>. Acesso em: 7 maio 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Biblioteca Virtual em Saúde. **Menopausa e climatério**. 2020. Disponível em: <https://bvsmis.saude.gov.br/menopausa-e-climaterio/>. Acesso em: 13 maio 2024.

FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. **Climatério e menopausa: recomendações atuais**. São Paulo: FEBRASGO, 2021.

FIGUEIREDO, B.O.; GOMES, J.; LOPES, R. **Climatério e menopausa: aspectos psicossociais e qualidade de vida em mulheres**. *Psicologia: Ciência e Profissão*, v. 41, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/>. Acesso em: 2 nov. 2025.

FIGUEIREDO, M. Ribeiro., et al. Riscos e benefícios na terapia de reposição hormonal na menopausa: uma revisão integrativa. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 5, p. 24690-24700, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n5-512.

MELO, A. B.; Oliveira., et al. Terapia de reposição hormonal: benefícios e riscos durante a menopausa. *Periódicos Brasil: Pesquisa Científica*, v. 5, n. 3, p. 1436-1446, 2023. DOI: 10.36557/pbpc.v3i2.145.

NATIONAL CENTER FOR BIOTECHNOLOGY INFORMATION. *Menopause*. Bethesda: **StatPearls Publishing**, 2024. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK493191/>. Acesso em: 2 nov. 2025.

PFIZER. **Terapia de reposição hormonal**. Disponível em: <https://www.pfizer.com.br/>. Acesso em: 14 maio 2024.

RIBEIRO, T. C. et al. Análise da qualidade de vida da mulher na menopausa e os medicamentos utilizados. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 1, p. 1888-1902, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n1p1888-1902.

SOUSA, J. K.; Santiago et al. Avanços na terapia de reposição hormonal na menopausa: eficácia e segurança. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 1, p. 2234-2244, 2024. DOI: 10.36557/2674-8169.2024v6n1p2234-2244.

THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY. The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. **Menopause**, v. 29, n. 7, p. 767-794, 2022.